

La puesta en práctica del pensamiento lateral en la enseñanza de las matemáticas: una inflexión en la promoción del sentido de ser docente innovador.

The implementation of lateral thinking in the teaching of mathematics: an inflection in promoting the sense of being an innovative teacher.

Victor del Carmen Avendaño Porras

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
victor.avendano@cresur.edu.mx

Marco Antonio Constantino Aguilar

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
markconsta7@hotmail.com

Alexander Rodrigo Molina Argueta

Secretaría de Educación Pública
Alexander-186@hotmail.com

Francisco Armando Culebro Gordillo

Educación Básica
canio33@hotmail.com

Recepción: 25 de enero de 2019
Aceptación: 5 de febrero de 2019

Resumen:

En este artículo, a manera de un estudio exploratorio, se describe y analiza la importancia de implementar el pensamiento lateral como una forma de acceder y propiciar una enseñanza asociada a los procesos creativos e innovadores en las aulas; donde la afluencia significativa se halle en los saberes del alumnado. También se precisa el uso y adaptación del mismo en los aprendizajes de los discentes, desde la perspectiva del autoaprendizaje.

Palabras clave: Lateralidad del pensamiento, innovación, pensamiento creativo.

Abstract:

In this article as an exploratory study, the importance of implementing lateral thinking is described and analyzed, as a way of accessing and promoting teaching associated with creative and innovative proces-

ses in the classroom; where the significant influx is found in the students' knowledge. Also, it is necessary to use and adapt it in the learning of students, from the perspective of self-learning.

Key Word: Laterality of thought, innovation, creative thinking.

Introducción

Desde los inicios de la educación –pública– epistemológicamente ha estado relacionada con las demandas del colectivo social – quien pasó de los campos de cultivos – a convertirse en operarios de las fabricas. Desde esta perspectiva Robinsón (2016) describe que la educación con este sentido sirvió en un primer momento para cumplir una necesidad que apremiaba a la actividad comercial de la Revolución Industrial – con el devenir de nuevos acontecimiento históricos –. La educación fue transformando su finalidad, aunque extendiéndose en el tiempo hacia la utilidad en cada estructura social del mundo.

En palabras del autor, la educación nació como una necesidad básica de las actividades humanas, y no como una mera finalidad para el ser humano. La simple idea de diseñar a la educación como un producto o un elemento de fácil comercialización, hizo posible simular su significado hacia el intercambio de conocimientos por una posición social.

Con este transitar, la sola imposición de los conocimientos de forma memorística y sistemática, hicieron posible la adopción de un sistema educativo caracterizado por la instrucción y el aprendizaje operario. De ahí que los residuos de este tipo de sistemas descritos por Freire (2012), dan como resultado la bancarización de los saberes, que esperan ser depositados por el maestro hacia sus pupilos.

Ante esto, la simple idea de la innovación, creatividad, uso de la didáctica, no era pensada para su tiempo – el humanismo de la psicología – dio apertura a una educación donde se pensara en el individuo, sus intereses, sus necesidades y la manera que cada uno de los sujetos aprendía. En otro sentido, no significa que estos moldes, actualmente, hayan sido superados por los sistemas educativos.

Desarrollo

Desde una perspectiva crítica, Andere (2017) describe que una de las peculiaridades que distinguen a algunos docentes en la actualidad, es la poca creatividad e innovación en los procesos educativos. La simple transmisión de conocimiento y la comprobación de los mismos, sigue siendo el eslogan cotidiano en las aulas – que en el mejor de los casos – la práctica docente se conforma por el pase de lista de todos los días; el impulsar el aprendizaje conceptual, la designación numeral de los saberes, la estancia del alumnado en la escuela y el cumplimiento administrativo sobre temas educativos.

Otra manera de identificar la práctica docente del profesorado se halla en el costumbrismo: que el profesorado distribuya la infraestructura física (sillas) situadas en filas contiguas, organizadas de tal manera que constituye el área de audiencia para el conferencista; también que el alumnado tome las notas relacionadas a los conceptos centrales, y al mismo tiempo promover un silencio sepulcral entre la audiencia – esperando – la participación de los alumnos en orden, previa petición de un turno.

La puesta en práctica de la didáctica al servicio de la docencia, es una posibilidad de transitar por un camino de la innovación y creatividad, para ello, no basta con el conocimiento de lo que es y para qué sirve esta rama de la pedagogía en las aulas, es imprescindible su concreción al servicio de promoción de saberes – los verdaderos – en el alumno, quienes son el producto final del currículum oficial; debe ser

subvencionado por acciones innovadoras; de tal forma que la puesta en práctica de la didáctica constituya un elemento primordial en la práctica docente. En tal sentido, se requiere vivazmente un conjunto de acciones, actitudes y aptitudes que se trasciban en un liderazgo como lo señala Andere (2017) como aquel en donde son las acciones habilidades persuasivas, facilitadoras, motivadoras, colaborativas y con un deseo ferviente de colaborar en el auto aprendizaje y coaprendizaje entre el profesorado y el estudiantado; sean la razón de ser de las prácticas educativas cotidianas; acción que implica por un lado el acceso a aptitudes sociales, emocionales e intelectuales y por otra el accionar proactivo de la actitud docente.

Así, por ejemplo, Pozo y Montero (1999), argumentan que la enseñanza debe conducirse hacia suscitar capacidades y habilidades y no solo conocimientos cerrados o saberes esquematizados, por ello, exige que el alumnado desarrolle la capacidad de aprender a aprender; de esta manera se posiciona al alumno en el centro de su propio aprendizaje. Ante esto exige al docente propiciar esta finalidad como proceso educativo, que a la vez ayude en el alumno el sentido de formarse en la autogestión de los aprendizajes, para ello, requerirá de la facilidad de disponer de herramientas intelectuales que les permitan un aprendizaje permanente y para toda la vida.

En este sentido, es primordial partir de la idea de cómo se enseña en las aulas para esbozar un diagnóstico que permita dar cuenta de la incorporación de la innovación y creatividad en el ejercicio docente para el desarrollo de habilidades asociadas al aprender a aprender. En otras palabras, que el alumno identifique y ponga en práctica cómo aprende y para qué aprende.

La psicología cognitiva en este tema da cuenta de distintas maneras de cómo debería constituirse lo que se enseña, así por ejemplo Broadbent citado por B. Best (2010) describe los argumentos de la

teoría de botella, donde el registro sensorial, filtro selectivo, dispositivos de selección, memoria de corto plazo son la razón fundamental del aprendizaje; por ello, la enseñanza debería estar asociada a la promoción de estos elementos. En otras palabras, lo que el docente debe promover son las acciones del reconocimiento de los medios sensoriales del alumno, lo que le interesa y lo que no, para ser incorporados en habilidades cognitivas, que le permitan descubrir la forma más fácil de aprender.

Desde esta perspectiva, el para qué se enseña ya no está cifrado en la trasmisión de conocimientos, ni mucho menos en propiciarlos. Si no, en el auto-reconocimiento del cómo se aprende uno a uno, en pares, colaborativamente –; es decir, actividades en las que el alumnado reconozca por el mismo los medios que les permite asociarse a los conocimientos traducidos en habilidades cognitivas, psicológicas, sociales, entre otras.

Otra de las propuestas en el ejercicio de la enseñanza se encuentra en los fundamentos del conexionismo cognitivo de los conocimientos descrito por Campanario (2004) que propone diseñar la enseñanza desde la organización de sistemas, en donde el procesador (cerebro) controla todos los impulsos nerviosos, lo que implica un profundo conocimiento de su funcionalidad y estructura. En este orden de ideas, la atención forma parte importantísima de cómo entender el control mental, desde el autoconocimiento de las habilidades y capacidades del sistema conexionista de los aprendizajes. En otras palabras, el conocimiento de estos procesos posibilita el entendimiento de diversos saberes asociados al conocimiento.

En palabras de Montessori por ejemplo citada por Standing (2000) la enseñanza debe atender esencialmente a la actividad auto-creadora, en donde el docente sea un guía que inicie al alumno en las actividades auto-creadoras con ejercicios de la vida práctica que propicien en ellos mismos la posibili-

dad de su autoeducación. Desde la experiencia de la autora, la enseñanza debe estar asociada a propiciar que los otros descubran por ellos mismos su mundo creativo.

Finalmente la enseñanza debe permear la conciencia crítica como lo propone Freire (2001) al describir que todo docente debe contextualizar la conciencia social hacia la necesidad de adoptar un sentido crítico que permita identificar a las personas como dueñas y responsables de la evolución social de la cultura de la igualdad. En otro sentido, ser dueños de nuestra historia, conciencia de clase y procesos identitarios que hacen que deseemos convivir y construir convivencias humanas caracterizadas como igualitarias. Es una tarea que la educación está invitada a realizar todos los días en la médula de lo educativo, las aulas. Por ello, una de las alternativas para propiciar el aprender a aprender se encuentra en el pensamiento lateral de Edward de Bono.

El pensamiento divergente, una alternativa en la enseñanza en las aulas

Siempre que se piensa en solucionar de forma diferente un problema, contraponiendo a los métodos tradicionales establecidos; colocan al sujeto solucionador con una visión creativa, que busca encontrar diversas maneras para solucionar un desafío. Lo mismo se aplica a la escuela en este sentido, De Bono (2012) de una de las formas de encontrar diversas maneras de observar y solucionar los desafíos, se haya en la utilización del pensamiento lateral, que en el fondo trata de descomponer la estructura de un método afín de que cada parte ofrezca diversas soluciones.

El mismo autor, De Bono, describe en este sentido que al descomponer un modelo y reordenarlo en una forma diferente se obtiene una visión perspicaz. La finalidad de esta reestructuración es conseguir un

modelo óptimo, que constituya la más alta expresión de la información disponible (2012, p. 64).

Desde esta perspectiva se aprecia la invitación a utilizar el pensamiento lateral como una respuesta a los planteamientos o desafíos presentados por el conocimiento en todos los saberes, constituye por un lado la alternatividad del pensamiento y por otro la alternancia analítica de soluciones. En otras palabras, la búsqueda y aceptación de otras maneras de pensar y solucionar los distintos desafíos en la adquisición o construcción de los conocimientos. Por ello, según De Bono describe (2012) sobre la base del pensamiento lateral que es un enfoque para resolver un desafío o un problema como útil, pero no como una solución irrefutable, es decir, que pueden existir muchas soluciones a un problema, solo que exige poseer apertura y creatividad en el proceso cognitivo.

Uno de los ejemplos de la lateralidad del pensamiento se aprecia en el método de los seis sombreros De Bono (2016) que presenta una forma creativa del manejo de las actitudes, que van desde el reconocimiento de los aspectos destructivos a los pensamientos positivos y creativos. Este método representa un esfuerzo por entender el pensamiento lateral o divergente, que no es otra cosa que interpretar el conocimiento de manera diferente, desde las múltiples posibilidades de resolver lo cotidiano. La aplicación del pensamiento lateral o divergente en la educación constituye un verdadero reto para el docente, no solo implica ser creativo, sino desarrollar las habilidades tendientes a una apertura didáctica, caracterizada por la utilidad de muchas soluciones e implementaciones al servicio del aprendizaje de los discentes. El único límite lo constituye el propio pensamiento proactivo del profesorado.

Quizá una de las formas en las que se está en presencia del pensamiento lateral en las aulas; es cuando se construyen herramientas didácticas creativas entre el docente y el alumno, donde se asuma a la lateralidad como una actitud cotidiana en los indi-

viduos; de este modo se erige un afán de la mejora continua y asumiendo un compromiso personal en aras de transformar las prácticas educativas hacia la innovación.

En este sentido Romo citado por Álvarez (2010) describe que las prácticas educativas divergentes promueven la habilidad para generar disyuntivas lógicas a partir de una investigación facilitada; cuya calidad se evalúa en función de la diversidad, suma y preeminencia de la producción de la misma fuente.

Con lo anterior, se advierte que el pensamiento divergente como se ha venido narrando impulsa numerosas habilidades con las que cuenta una persona para posibilitar el análisis y plantear varias iniciativas de procedimientos nomotéticos que le accederán a solucionar alguna dificultad. De este modo, el pensamiento divergente indaga en los distintos medios de resolución de un problema orientado en el estudio, experiencia y perspicacia de los escenarios del conocimiento.

Por lo anterior, se podría considerar al pensamiento divergente como una generosa iniciativa para su implementación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de cualquier área de conocimiento en las matemáticas. Por ejemplo, permite que los estudiantes puedan analizar diversas soluciones lógicas que consientan alcanzar a una solución favorable y con esto la significatividad y aplicación al contexto.

Para ello, es necesario comprender lo expresado por Goleman y M. Senge (2016) en cuanto a que el pensamiento lateral y el pensamiento creativo están asociados uno al otro, es decir, que para buscar nuevas soluciones debe partirse desde el uso de la imaginación y para ello, se necesita asumir la actitud proactiva como una fórmula de vida. Retomando esta idea en el sentido de ser docente, implica una inflexión indisoluble asociada a la vocación docente, y esta a su vez se observa como sinonimia de la creatividad.

La utilización del pensamiento Lateral en las matemáticas en contextos áulicos

Es menester recordar que las matemáticas surgen como rama del conocimiento por la necesidad de sugerir soluciones a la vida cotidiana que la faciliten; se presentó como una herramienta para el pensamiento humano y al mismo tiempo para ayudar a resolver los grandes interrogantes de la naturaleza. Un ejemplo de la cotidianidad del empleo de las matemáticas se observa en la narrativa del cuento El trigo y los peces de la autora Inés Kasner Tourné (2009). En esta narrativa no sólo se puede apreciar la utilidad del uso de las matemáticas, sino la socialización, puesta en práctica desde el contexto como una habilidad asociada directamente al pensamiento lateral Deboniano, que a continuación se observa:

–Había una vez... En un pueblo gobernado por el Rey Rodrigo, al que disfrutaba charlar con su pueblo. Ahí vivía un joven siervo llamado Mateo, este último le fascinaban los problemas matemáticos. Un día el Rey caminado por el pueblo se encontró con Mateo, quien costuraba su red para pescar, al percatarse que era el Rey, levanto la cara y le preguntó–¿necesita algo su eminencia!–el Rey Rodrigo se quedo pensativo, por un momento y después exclamo–¿quieres merendar hoy conmigo, en el palacio?–¿me gustaría saber como se teje una red para pescar!–Mateo– por supuesto que acepto.

Durante la merienda Mateo narraba la importancia de saber amarrar la red para pescar; el Rey se dio cuenta rápidamente que Mateo era una persona muy inteligente, por lo que el Rey se entusiasmo aprobar su inteligencia, por ello, le propuso un reto audaz. –dijo– que te parece si hacemos una competición para ver quien pesca más durante todo el día de mañana. ¡Si gano yo! Tú serás el pescador de mi reino y por eso deberás darme los mejores peces durante los próximos dos años.–¿estás de acuerdo?–Mateo– sin pensarlo un solo instante dijo que sí,–el Rey le pregunto–¿y si ganas tú?, ¿cual quieres

que sea tu recompensa?—Mateo— audazmente respondió, ¡si yo gano! Deseo que el primer pez que haya capturado sea acompañado con un grano de su trigo, en el segundo dos, en el tercero cuatro, en el quinto ocho, aumentando cada vez el doble de la cantidad anterior. El total de los granos de trigo así calculados, que conlleve mi pesca, será mi recompensa.—el Rey razonándolo, aceptó—al día siguiente ya de madrugada,—Mateo y el Rey— se encontraron en la playa.

Tomaron su respectiva barca e inició la competición. Al caer el ocaso termino la competición y empezaron a contar los peces capturados por cada uno de ellos, para saber quien ganó empezaron por el Rey, 1,2,...Ricardo había conseguido ¡81 peces! Llego el turno de Mateo y empezaron a contar: 1, 2, 3,...¡84! Mateo había pescado ¡84! Había ganado.

—felicidades— dijo el Rey y mandó por una bolsa de trigo para pagar enseguida su deuda. Inició colocando un grano de trigo en el primer pez, dos en el segundo, cuatro en el tercero y, así sucesivamente de acuerdo como lo convenido con Mateo previamente. —Todavía había llegado a la mitad, cuando la cantidad de trigo del saco se había acabado y el Rey empezó a pronosticar que la cantidad final podría ser gigantesca.

—Cuando llego el conteo del pez 50 el Rey dijo—: Mateo creo que no voy a poder pagar la deuda ni con todas mis riquezas, pero te di mi palabra, te entrego todo lo que es mío, si es preciso. Tengo que reconocer que has sido muy astuto al elegir tu recompensa. —Mateo— respondió: —majestad—, no necesito del pago me encanta vivir sencillamente. Te perdono tu deuda, ya que para mí, no hay mayor riqueza que el saber matemáticas y cómo poder emplearlas en todo.

—El Rey muy aliviado le dio las gracias; desde ese día el Rey se dio cuenta que había aprendido el valor de aplicar las matemáticas al diario vivir.—

De la anterior narrativa, se aprecia la necesidad de no solo racionalizar y memorizar el conocimiento

de las matemáticas, sino la vinculación al contexto social como una manera de utilizar el pensamiento lateral a esta rama. En otras palabras, es necesario tomar como punto de partida los elementos culturales de interacción, relación, aproximación y por sobre todo, la forma en la que los sujetos interactúan con su propio conocimiento, posibilitando con este que los maestros diseñen propuestas pedagógicas dándole valor a las diversas alternativas de solución a los desafíos matemáticos.

Así por ejemplo en la actualidad y desde la educación está de moda trabajar por Competencias, este enfoque se exige que los docentes deben accionar su práctica educativa hacia la construcción de habilidades en los alumnos que se traduzcan en enfrentar los retos de la sociedad, para ello, en el rubro sobre resolver problemas de manera autónoma se expresa lo siguiente en el Plan de estudios de Matemáticas (2011):

Para que desde las habilidades matemáticas...

“Los alumnos sepan identificar, plantear y resolver diferentes tipos de problemas o situaciones; por ejemplo, problemas con solución única, otros con varias soluciones o ninguna solución; problemas en los que sobren o falten datos; problemas o situaciones en los que sean los alumnos quienes planteen las preguntas. Se trata de que los alumnos sean capaces de resolver un problema utilizando más de un procedimiento, reconociendo cuál o cuáles son más eficaces; o bien, que puedan probar la eficacia de un procedimiento al cambiar uno o más valores de las variables o el contexto del problema, para generalizar procedimientos de resolución” (p.23).

A pesar de lo expresado en este plan, lo que se construye en la realidad se encuentra desarticulado como se presume en el estudio exploratorio de 102 maestros, quienes ponderan la práctica docente del área de matemáticas con componentes memorísticos asociados a la racionalización y en donde los deducciones se miden por los procedimientos y resultados correctos del alumno.

Para Gascón (2014) desde sus estudios, en las clases de matemáticas se percibe una atmosfera escolar caracterizada por el orden, rigidez y abstracción, en la que se conjunta un aprovechamiento de conocimientos, instrucciones y fórmulas, mismas que el alumno debe aprender de tal manera que no se olvide ninguno de sus pasos y variaciones; pareciera que el profesor de matemáticas, en vez de promover el aprendizaje en los alumnos, realiza una programación jerarquizada de estructuras mentales en las que se vean reflejados los procesos matemáticos inherentes a algún tema en específico.

Según lo descrito anteriormente, se puede observar un proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas en este sentido, enfocado en los aspectos conductuales sistemáticos, puesto que, dicho proceso está orientado a que el alumno aprenda la solución convencionalmente de un problema, adquiriendo los procesos tal cual son y sin dejar espacio a la experimentación y por consecuencia a la comprensión.

En contrasentido a lo anterior, el pensamiento lateral o divergente se presenta ante tales razonamientos como un medio alternativo de ejercicio pedagógico, puesto que está enfocado a incentivar la creatividad del individuo qué y cómo aprende y que su curiosidad le permita descubrir objetos y técnicas que lo conduzcan a hallar nuevas soluciones comunes que difieran de las soluciones planteadas o que le permitan replantearlas, cuantas veces sean necesarias.

Por ello B. Chadwick, (1999) argumenta que para que el docente es un reto, porque implica actualizarme constantemente en el conocimiento de las matemáticas y sus diferentes formas de instrucción; asimismo compromete al docente de esta área planear desde un enfoque constructivista, donde se logre un aprendizaje más dinámico, utilizando un lenguaje matemático más sencillo que le permita lograr un mejor diálogo apegado a la realidad,

orientando hacia un aprendizaje más colaborativo y ameno, de la misma manera tener la posibilidad de relacionar dichas actividades con otras asignaturas (transversalidad) que enriquezcan el conocimiento de los alumnos, como en el mismo docente.

Además de todo esto y como indica Salinas, (2004) la actividad docente actualmente, está sufriendo cambios importantes por la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), esto provoca nuevos desafíos educativos, así como metodológicos. De igual forma el uso de las TIC, posibilitan un nuevo panorama en la educación y los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de las redes sociales y medios informativos.

Por ello, la perspectiva lateral de la enseñanza de las matemáticas, concibe que las competencias, como un conjunto de conocimientos con lo que deben contar los estudiantes para resolver diferentes problemas desde su aprendizaje empírico y experiencias de su contexto, hasta el conjunto de conceptos teóricos científicos, tecnológicos y prácticos, aplicando distintas técnicas y habilidades que le permitan obtener resultados e interpretación, a su vez tenga la actitud y voluntad de trabajar autónoma y colaborativamente, fortaleciendo así, su capacidad de ser útil en cualquier actividad de la vida.

Por ello, el contexto aplicado en el aprendizaje de las matemáticas como lo expresa Delval (2000) es innato de aportaciones dinámicas hacia las personas, es decir, que influyen en ella, las interacciones con los demás individuos. Desde esta perspectiva, el contexto no debe de interpretarse como algo que está acabado, sino que continuamente se está construyendo con las acciones sociales.

En otras palabras el contexto es básicamente importantísimo, porque en él, el ser humano halla las bases del conocimiento significativo, esto por que se valida en las acciones de las personas; la simple utilización de otras maneras de resolver, entender a

las matemáticas posibilita una utilización del pensamiento lateral en la asignatura de matemáticas.

Metodología

El presente estudio es de naturaleza cuantitativa de tipo exploratorio, se realizó a docentes estudiantes del programa de posgrado en Educación Matemática

de las generaciones 2015 al 2019, en esta participaron 105 participantes, entre ellos figuran 78 hombres y 27 mujeres. La encuesta se tradujo en 10 ítems relacionados a las prácticas educativas de la enseñanza de las matemáticas en los niveles de educación básica (primaria y secundaria).

Resultados

Figura1: Porcentaje de participantes según el sexo. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura uno, El gráfico anterior arroja que el 78% de los encuestados son del sexo masculino, mientras que el 26% son mujeres

Figura 2: ¿En su formación matemática, el método de enseñanza que se promovía estaba asociada a la mecanización de saberes?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura dos, el 4% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 9% de ellos de acuerdo; el 14% ni en

desacuerdo ni de acuerdo; el 24% en desacuerdo y el 49% totalmente en desacuerdo.

Figura 3: ¿En su formación matemática conoció diversos métodos de enseñanza?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura tres, el 4% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 8% de ellos de acuerdo; el 13% ni en

desacuerdo ni de acuerdo; el 29% en desacuerdo y el 46% totalmente en desacuerdo.

Figura 4: ¿En la enseñanza de las matemáticas precisa que los alumnos entiendan los conceptos previos a las operaciones?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura cuatro, el 39% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 30% de ellos de acuerdo; el 10%

ni en desacuerdo ni de acuerdo; el 11% en desacuerdo y el 10% totalmente en desacuerdo.

Figura 5: ¿En la enseñanza de las matemáticas valora las diversas maneras en las que los alumnos adquieran los aprendizajes matemáticos?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura cinco, el 5% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 9% de ellos de acuerdo; el 13% ni en

desacuerdo ni de acuerdo; el 31% en desacuerdo y el 42% totalmente en desacuerdo.

Figura 6: ¿En los desafíos matemáticos la máxima ponderación se encuentra en los resultados?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura seis, el 80% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 15% de ellos de acuerdo; el 5% ni en

desacuerdo ni de acuerdo; el 5% en desacuerdo y el 5% totalmente en desacuerdo.

Figura 7: ¿La ponderación de la resolución de problemas matemáticos está asociada a los procedimientos?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura siete El 11% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 11% de ellos de acuerdo; el 7% ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 7% en desacuerdo y el 11% totalmente en desacuerdo.

Figura 8: ¿Los planteamientos matemáticos los promueve mediante el procedimiento de formulas?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura ocho, el 8% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 9% de ellos de a cuerdo; el 5% ni en desacuerdo ni de acuerdo; el 9% en desacuerdo y el 69% totalmente en desacuerdo.

Figura 9: ¿Promueve que los alumnos resuelvan los desafíos matemáticos a través de las colaboración?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura nueve, el 2% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 3% de ellos de acuerdo; el 4% en desacuerdo ni de acuerdo; el 4% en desacuerdo y el 92% totalmente en desacuerdo.

Figura 10: ¿En la evaluación de los aprendizajes matemáticos ponderan las respuestas correctas?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura diez, el 3% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 31% de ellos de acuerdo; el 2% ni en desacuerdo ni de acuerdo; el 2% en desacuerdo y el 62% totalmente en desacuerdo

Figura 11: ¿Siempre toma el contexto en los aprendizajes matemáticos de sus alumnos?. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura once, el 3% de los encuestados están de acuerdo totalmente con la pregunta; el 3% de ellos de acuerdo; el 4% ni en

desacuerdo ni de acuerdo; el 4% en desacuerdo y el 91% totalmente en desacuerdo.

Tabla 1:
Tabla general de resultado

Ítem	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	Total
1.- ¿En su formación matemática, el método de enseñanza que se promovía estaba asociado a la mecanización de saberes?	4	10	15	25	51	105
2.- ¿En su formación matemática conoció diversos métodos de enseñanza?	4	9	14	30	48	105
3.- ¿En la enseñanza de las matemáticas precisa que los alumnos entiendan los conceptos previos a las operaciones?	41	32	10	12	10	105
4.- ¿En la enseñanza de las matemáticas valora las diversas maneras en las que los alumnos adquieran los aprendizajes matemáticos?	5	9	14	33	44	105
5.- ¿En los desafíos matemáticos la máxima ponderación se encuentra en los resultados?	84	16	2	1	2	105
6.- ¿La ponderación de la resolución de problemas matemáticos está asociada a los procedimientos?	67	12	7	7	12	105
7.- ¿Los planteamientos matemáticos los promueve mediante el procedimiento de fórmulas?	72	10	5	10	8	105
8.- ¿Promueve que los alumnos resuelvan los desafíos matemáticos a través de la colaboración?	1	2	2	3	97	105
9.- ¿En la evaluación de los aprendizajes matemáticos pondera las respuestas correctas?	65	33	2	2	3	105
10.- ¿Siempre toma el contexto de los aprendizajes matemáticos de sus alumnos?	1	2	3	3	96	105

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de resultados

Destaca en los resultados estadísticos, que en la formación docente 76 de los encuestados consideran que el método de enseñanza que se promovía en las escuelas formadoras no estaba asociada a la mecanización de los saberes, mientras que otros 29 presumiblemente tuvieron este tipo de experiencia, lo que implica que esta práctica no se ha erradicado en su totalidad.

De la misma manera 78 de los encuestados responden que si conocieron diversos métodos matemáticos asociados a la enseñanza, y otro 27 señalan no haber observado solo el método de la mecanización, lo que quiere decir que la práctica educativa debería estar asociada a la innovación y no a la simple reproducción de contenidos.

Como resultado de la anterior expresión se desprende los datos sobre la interpretación del ejercicio que los docentes hacen de manera cotidiana en las aulas, así por ejemplo 77 de ellos no ponderan las diversas maneras en la que los alumnos adquieren los aprendizajes matemáticos y 28 de los encuestados si la toman en cuenta, lo que significa que podría estar asociado a la falta de compromiso del profesorado por ejecutar su práctica docente de una forma transformadora y creativa.

En este mismo orden de ideas 100 docentes expresan que en el tema de los desafíos matemáticos en el aula, lo más conveniente son los resultados; por lo que se traduce que la manera de comprobar si los alumnos han adquirido un aprendizaje, lo será mediante su comprobación. Mientras que, 5 de ellos no asumen esta acción como señal de lo aprendido. Lo mismo al considerar como valiosos los procesos en los desafíos matemáticos, 78 de los encuestados valoran el cómo los alumnos utilizan sus propias maneras de hallar un resultado; sin embargo, otros 27 no lo aprecian de esta manera. Se observa una cierta discrepancia entre los que consideran va-

lios la construcción de procedimientos propios en la solución de problemas matemáticos y otros ni si quiera los ponderan.

En el tema de si los alumnos de forma colaborativa resuelven problemas matemáticos 100 encuestados expresaron que es un ejercicio que no lo promueven en el aula; otros 5 si lo propician. Lo que significa que no se le está dando el valor a la suma de inteligencias o diversas maneras de interpretar la realidad por cada personal.

En este orden de ideas y sobre la importancias de los conceptos previos para entender los desafíos matemáticos, 73 de los encuestados expresaron que son muy significativos en el entendimiento de los procedimientos; mientras que 32 no les parece relevante. Lo que implica que sí estos no se les conceptualiza, sería muy difícil deducir o razonarlos desde la simple interpretación de su lectura.

Finalmente 99 de los encuestados no toman el cuenta el contexto en la promoción de los aprendizajes; mientras que 6 si los adaptan a las experiencias de vida de los alumnos. Lo que significa que los conocimientos matemáticos no se adecuan hacia la significatividad de los saberes, en otras palabras en las aulas sigue persistiendo la memorización, mecanización de los contenidos.

Conclusiones

Los datos arrojados en el estudio exploratorio de esta investigación sobre cómo se enseñan los contenidos de matemáticas, dan cuenta que los maestros en gran número siguen enseñando mecánica y memorísticamente; aunque refieren que en su formación académica, este tipo de prácticas no prevaleció. Lo que se aprecia como falta de compromiso hacia la innovación del ejercicio docente y se presume una simulación al utilizar las estrategias didácticas, que no corresponden a las exigencias de la actualidad.

Por ello, al enseñar bajo el pensamiento lateral Deboniano en la asignatura de matemáticas y en otras áreas del conocimiento, en donde el docente no pierda de vista que el estudiante es el principal actor en el aula, lo que significa que debe procurar que los contenidos se analicen física y virtualmente de distintas maneras, sin perder el objetivo de que los conocimientos promovidos y aprendidos en todo momento deben ser duraderos. Por otro lado, ofrezca en el alumno la capacidad de socializar y construir gradualmente sus habilidades matemáticas y valerse por sí mismo en las diferentes actividades de su entorno.

Por ello, la educación hoy en día debe permitir que los estudiantes hallen un mejor sentido y utilidad al estudio de las matemáticas, direccionando todos sus conocimientos cognitivos para resolver cualquier situación que se le presente, por lo cual pueda sentir una motivación a continuar aprendiendo y estar más capacitado de manera autónoma en cualquier desafío escolar, familiar o laboral.

Ante los planteamientos teóricos, y desde un sentido educativo, es necesario que el profesorado estudie y aplique el pensamiento lateral o divergente en el diseño didáctico, de tal suerte, que se debe considerar actividades escolares en las que, como se describió con antelación, el alumno sea proactivo, en donde pueda utilizar material manipulativo como lo describe Montessori, para advertir y evidenciar soluciones considerando el error como un acercamiento a la contestación correcta; dirigiendo las acciones hacia la abstracción de los procesos mentales.

En otro orden de ideas el pensamiento divergente de la enseñanza de las matemáticas u otra área, permite que el alumnado pueda conocer esta parte empírica y humana de los cálculos matemáticos, propiciando que la comprendan, no como la asignatura rígida e inobjetable, sino como una rama de la ciencia que posibilita acercarse a diversos resultados, en la cual todos los puntos de vista, opinio-

nes y sugerencias están permitidos al momento de buscar la solución. Sin dejar de lado la mecanización de los procesos, percibiéndola como la sistematización de los conocimientos, que auxilien en su interpretación.

En este sentido J. D. Godino, C. Batanero y V. Font (2003) describen que para aprender algo hay que reelaborar de forma personal los saberes en procedimientos en el que se presenten soluciones, exponer ideas y razonar resultados y en el que cada alumno participe de forma personal, desde sus intereses; desde este sentido se podría plantear una enseñanza con sentido lateral, utilizando múltiples formas para darle solución a los desafíos educativos.

Esta debería de ser, la razón de ser en la promoción de los saberes cotidianos en las aulas, la concreción y proactividad del pensamiento lateral en los procesos de enseñanza aprendizaje. Esto exige además que el profesorado utilice el pensamiento paralelo, descrito por de Bono (2014) como un rasgo inherente de su personalidad, en donde se promuevan diversas visiones o interpretaciones de un objeto de conocimiento.

Traducida en la siguiente acción descrita por este autor, visualicemos una casa de campo, en donde una persona observa la parte delantera, otra la trasera y dos más los costados, ante esta analogía, ¿qué pasaría?—si el docente enseñara un desafío matemático y su solución desde la visión de la parte trasera y cuya verdadera solución se encuentra en los costados—claramente— constituiría un conflicto entre los observadores— se trata entonces— de asumir un pensamiento, contextualizado, paralelo y lateral por parte del que ejerce la enseñanza para dar cabida a las múltiples maneras creativas en la que cada persona ve, analiza y soluciona los desafíos que implica la concreción de conocimientos para la vida. Sin duda estaríamos dándole vida al aforismo Freire (2019) “nadie educa a nadie, los hombres se educan entre sí, mediatizados por un mudo”(pág.9).

Fuentes de consulta

- Andere, M., Eduardo. (2017) Director de escuela en el siglo XXI. México D. F. Estorial siglo veintiuno.
- B. Best, John. (2010) Psicología cognitiva. México D.F. Editorial Thonsom.
- Barriga, Arceo, Frida y Hernández Rojas, Gerardo. (2010) Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. México D.F. Editorial Mc Graw Hill.
- Campanario, Juan, Miguel. (2004) El enfoque Conexionista en Psicología Cognitiva y algunas aplicaciones sencillas en Didáctica de las ciencias. Universidad de Alcalá. Documento recuperado en la web: <file:///Users/marcoantonioconstantino/Downloads/21963-Texto%20del%20art%C3%ADculo-21887-1-10-20060309.pdf>
- Chadwick, Clifton B. (1999) La psicología del aprendizaje desde el enfoque constructivista, Revista Latinoamericana de Psicología, vol.31, num.3, pp.463-475 Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Bogotá, Colombia, documento consultado el 5 de mayo de 2018, recuperado en la web: <http://www.redalyc.org/pdf/805/80531303.pdf>
- De Bono, Edward (2014) Seis sombreros para pensar. México D. F. Editorial Booket.
- De Bono, Edward. (2012) El pensamiento lateral. México D. F. Editorial Paidós.
- Delval, J. (2000): Aprender en la vida y en la escuela. Madrid. Magíster, documento consultado el 6 de mayo de 2018. En la web: <https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6448.pdf>
- Elisa Álvarez. (2010). Creatividad y Pensamiento Divergente. 2010, de interac Sitio web: <http://www.interac.es/index.php/es/>
- Freire, Paulo. (2001) La educación como práctica de la libertad. México D. F. Editorial siglo veintiuno.
- Freire, Paulo. (2019) La importancia de leer y el proceso de liberación. Dicimooctaba impreción. México. Ciudad de México. Editorial siglo XXI
- Gascon, Josep., et al (2014) Educación Matemáticas. México D.F. Universidad Pedagógica Nacional.
- Godino, J. D., Batanero, C. & Vicenc, F. (2003). Fundamentos de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas para Maestros. Granada, España: ReproDigital.
- Goleman, Daniel y M. Senge, Peter. (2016) Triple focus, el nuevo acercamiento a la educación. México D. F. Ediciones B.
- PROGRAMAS DE ESTUDIO 2011, GUIA PARA EL MAESTRO. Educación Básica. Secundaria. Matemáticas. Secretaria de Educación Pública. Pag. 23, documento consultado el 4 de mayo de mayo de 2018, recuperado en la web: http://siplandi.sedu-coahuila.gob.mx/SIPLANDI_NIVELES_2015/7ESPECIAL/PLANES_Y_PROGRAMAS/PROGRAMAS/PP_SECUNDARIA/Matematicas.pdf
- Robinson, Ken. (2016) Escuelas creativas. México D. F. Editorial Grijalvo.
- Salinas, Jesús (2004) Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria, RUSC, Universities and Knowledge Society Journal, Vol.1, núm.1, septiembre-noviembre, 2004, pp.1-16. Universitat Oberta de Catalunya Barcelona, España, documento consultado el 5 de mayo de 2018, recuperado en la web: [https://www.google.com.mx/search?q=Salinas%2C+Jes%C3%BAs+\(2004\)&aq=Salinas%2C+Jes%C3%BAs+\(2004\)&aq=chrome..69i57j0.1938j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com.mx/search?q=Salinas%2C+Jes%C3%BAs+(2004)&aq=Salinas%2C+Jes%C3%BAs+(2004)&aq=chrome..69i57j0.1938j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
- Standing, E., M. (2000) La revolución Motessori en la educación. México D. F. Editorial Siglo veintiuno.
- Tourné, Kasner, Inés, (2009) Aula de pensamiento matemático, Universidad Politécnica de Madrid, documento consultado el 4 de mayo de 2018, recuperado en la web: <https://innovacioneducativa.upm.es/pensamientomatematico/node/215>